

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

Зияева Махбуба Фазлидиновна

Доцент Джизакского политехнического института

Аннотация: В данной статье излагаются мнения о значении изучения русского языка в современном обществе, о роли русского языка как одного из средств общения между людьми, средства развития культуры и средством усвоения культуры каждым из членов общества. Язык - это не только важнейшее общения между людьми, но и средство познания, которое позволяет людям накапливать знания, передавая их от человека к человеку и от каждого поколения людей следующим поколениям.

Ключевые слова: язык, средство, нация, общество, взаимопонимание.

Abstract: This article presents opinions on the importance of studying the Russian language in modern society, on the role of the Russian language as one of the means of communication between people, a means of developing culture and a means of assimilating culture by each member of society. Language is not only the most important communication between people, but also a means of cognition that allows people to accumulate knowledge, passing it on from person to person and from each generation of people to the next generations.

Key words: language, means, nation, society, mutual understanding.

Русский язык является национальным языком русского народа, средством сохранения и передачи народной культуры, мышления, поведения; очевидно, что сложение общей для народа системы смыслов, одинаковое понимание ключевых категорий культуры – добра, справедливости, правды – это основа национальной общности. Язык служит средством языкового единения многонационального государства, межнационального общения народов России [3]. А также является

государственным языком, употребляемым в разных сферах общения (в науке, дипломатии, образовании).

Традиционно языком межнационального общения называют язык, посредством которого преодолевают языковой барьер между представителями разных этносов внутри одного многонационального государства. Выход любого языка за пределы своего этноса и приобретение им статуса межнационального - процесс сложный и многоплановый, включающий в себя взаимодействие целого комплекса лингвистических и социальных факторов. При рассмотрении процесса становления языка межнационального общения приоритет обычно отдаётся социальным факторам, поскольку функции языка зависят и от особенностей развития общества. Однако только социальные факторы, какими бы благоприятными они ни были, не способны выдвинуть тот или иной язык в качестве межнационального, если в нём отсутствуют необходимые собственно языковые средства.

Общество не может жить, не пользуясь языком, этим важнейшим средством человеческого общения. Нет ни одного вида деятельности людей, в котором не применялся бы язык как выражение их мыслей, чувств и воли для достижения взаимопонимания между ними. Русский язык входит в число наиболее распространенных языков мира [1]. Язык - это не только важнейшее общения между людьми, но и средство познания, которое позволяет людям накапливать знания, передавая их от человека к человеку и от каждого поколения людей следующим поколениям [2]. Совокупность достижений человеческого общества в производственной, общественной и духовной деятельности называется культурой. Поэтому можно сказать, что язык является средством развития культуры и средством усвоения культуры каждым из членов общества.

Русский язык, принадлежащий к числу широко распространённых языков мира, удовлетворяет языковые потребности не только русских, но и лиц иной этнической принадлежности, живущих как в России, так и за её пределами. Это

один из наиболее развитых мировых языков. Он обладает богатым словарным фондом и терминологией по всем отраслям науки и техники, выразительной краткостью и ясностью лексических и грамматических средств, развитой системой функциональных стилей, способностью отразить всё многообразие окружающего мира. Максимальная полнота общественных функций, относительная монолитность русский языка (обязательность соблюдения норм литературного языка для всех его носителей), письменность, содержащая как оригинальные произведения, так и переводы всего ценного, что создано мировой культурой и наукой - всё это обеспечило высокую степень коммуникативной и информационной ценности русский языка. Свою роль в превращении русского языка в средство межнационального общения сыграли и этноязыковые факторы. Лингвистические, этноязыковые и социальные факторы, взятые в отдельности, недостаточны для выдвижения того или иного языка в качестве средства межнационального общения [5]. Они свидетельствуют только о готовности и способности языка выполнять эту функцию, а также о наличии благоприятных условий для распространения языка на всей территории государства. Только совокупность всех факторов - лингвистических, этноязыковых и социальных - приводит к становлению языка межнационального общения.

В любом многонациональном государстве существует объективная необходимость выбора одного из наиболее развитых и распространённых языков для преодоления языкового барьера между гражданами, для поддержания нормального функционирования государства и всех его институтов, для создания благоприятных условий совместной деятельности представителей всех наций и народностей, для развития экономики, культуры, науки и искусства. Выдвижение, становление и функционирование русского языка как средства межнационального общения проходили в разных исторических условиях и на различных этапах развития общества.

Постоянное взаимовлияние различных ответвлений русского национального языка, историческое развитие его системы, а также контакты с другими языковыми системами приводят к вариантности, а затем и изменению норм. Одно и то же явление в разные периоды жизни языка может сначала быть за пределами нормы, затем стать её частью, а после вновь оказаться вне нормы [8]. Таким образом, язык постоянно отбирает средства выражения, иногда этот выбор в силу различных причин оказывается сделать непросто, и тогда одновременно существуют несколько вариантов нормы. Без преувеличения можно сказать, что вариантность норм является неизбежным спутником развития языка. На том или ином этапе развития языка варианты могут находиться в разных отношениях друг с другом.

Литературная норма всегда предполагает сохранение функционально-стилистически дифференциальных вариантов, потому что любая система тем более устойчива, чем сложнее её структура. Любое чрезмерное упрощение языковой системы может лишь её способности выполнять присущие ей разнообразные функции, вытеснить её из традиционных сфер употребления.

В разных странах по-разному относятся к проблеме «правильно-неправильно сказать» [15]. Сегодня в нашей стране ловкий человек провернет дело и разбогатеет, даже если он мычит, а не говорит, но приличное общество относится к ошибкам в речи крайне безболезненно.

Правильность речи – это её соответствие литературным нормам, которые стремятся соблюдать всякий культурный человек. Слушатели обычно воспринимают ненормативность как показатель недостаточной образованности, низкого уровня общей культуры говорящего.

По вопросу, что такое культура речи, у ученых единого мнения нет. Некоторые лингвисты считают, что культура речи – это умение говорить и писать правильно. Другие утверждают, что культура речи – это способность излагать свои мысли просто, логично, доступно. Третьи – что культура речи

сводится к умелому использованию средств выразительности языка. Четвертые – это точность, краткость, и национальная самобытность – главные достоинства нашей речи.

Не менее важная задача в области культуры речи – нормализация ударения. На всем протяжении развития русского литературного языка норма ударения связана с особенностями взаимоотношений литературного языка с северными и южными народными говорами, а также с влиянием церковно-книжного произношения, это и явилось причиной колебаний в русском ударении.

Мы считаем, что роль русского языка определяется тем великим значением, которое имел и имеет в истории человечества русский народ - творец и носитель этого языка. В последние пятнадцать-двадцать лет в русский язык активно проникают слова из английского языка. Иногда использование слов английского происхождения излишне: иноязычные слова, которые иногда даже не всем понятны, заменяют более привычные слова. Это портит речь, нарушает такие ее качества, как чистота и правильность. Но не только другие языки влияют на русский язык, но и наоборот. Русский язык, несомненно, - это язык богатейшей художественной литературы, мировое значение которой исключительно велико.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Виноградов В.В. Русский язык. М. Высшая школа, 1986.
2. Выготский. Л. С Развитие устной речи. М.: Просвещение, 1982.
3. Кадырова М.К. Познавательные мотивы подростка в процессе обучения. Молодой учёный. 2015-7.-614
4. Эргашев У.Э. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный.762-769.2014.
5. Кадырова М.К. Поведение человека в трудных ситуациях. Актуальные вопросы современной психологии. 17-20. 2017

6. Кадырова М.К. Особенности периода взросления подростка. Молодой ученый 2016 - 999-1002 стр.
7. Эргашев У.Э. Мотивы учения в подростковом возрасте. Молодой учёный.2015 -7. 702
8. Кадырова М.К. Психологические особенности обучения в процессе образования. Молодой учёный. 2014. 912-914
9. Кадырова М.К. Основные принципы медиации по разрешению конфликта. Ученый 21 века.
10. Абдувахобова Д.Э. Использование ИКТ в образовании – важный фактор развития информационного общества. Экономика и социум. 386-388. 2023
11. Абдувахобова Д.Э. Важность инновационных технологических факторов в повышении знаний студентов. ББК 81.2-5 Т-307,212
12. Зияева М.Ф. Таълим жараенида маънавий-маърифий ишларни самарали ташкил этиш йуллари, шакл, метод ва воситалари. Образование и инновационные исследования. Межд. Науч. журнал 2021
13. Калдыкозова С.Е. Формирование у учащихся представлений об изучение языка. Gospodarka I innowacje. 44,122-128, 2024
14. Ким Н.В. Психологические закономерности процесса обучения. Экономика и социум. 879-882,2023.